

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041294>

УДК 69.001.6

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ НЕБОСКРЕБОВ В РОССИИ

И.И. Давлетов,
магистрант 2 курса, напр. «Расчет и проектирование уникальных зданий и сооружений»

С.А. Славгородский,
научный руководитель,
доц.,
Сургутский государственный университет,
г. Сургут

Аннотация: В статье рассматриваются самые высокие здания в России. Высотное строительство является символом процветания и экономического роста во всем мире. Строительство высотного здания является очень дорогим и технически сложным процессом. Оно требует высокого уровня развития промышленности, высокой квалификации проектировщиков и строителей. Сегодня в мире около 10 тысяч небоскребов, из них в России – 221.

Ключевые слова: строительство, высотное строительство, небоскребы, высокие здания в России

OVERVIEW OF MODERN SKYSCRAPERS IN RUSSIA

I.I. Davletov,
2nd year student, ex. "Calculation and design unique buildings and structures"

S.A. Slavgorodsky,
Scientific Director,
Assistant Professor,
Surgut State University,
Surgut

Annotation: The article examines the tallest buildings in Russia. High-rise construction is a symbol of prosperity and economic growth around the world. The construction of a high-rise building is a very expensive and technically complex process. It requires a high level of industrial development, high

qualifications of designers and builders. Today there are about 10 thousand skyscrapers in the world, of which 221 are in Russia.

Keywords: construction, high-rise construction, skyscrapers, tall buildings in Russia

Высотное строительство – направление, которое стало активно развиваться в России не так давно. Рассмотрим построенные и достраиваемые здания, достигшие своей максимальной проектной высоты.

«Лахта-центр» – общественно-деловой комплекс, расположенный в Лахте, ключевым объектом которого должна стать штаб-квартира ПАО «Газпром». Комплекс состоит из 5 объектов: башни, многофункционального здания (МФЗ), здания арки главного входа, комплекса зданий и сооружений (КЗС) и стилобата. Общая площадь объектов составила 570 тысяч м². Первая очередь, включая небоскрёб и МФЗ, получила разрешение на ввод в эксплуатацию 16 октября 2018 года. В июле 2020 года разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора получила вторая очередь Лахта центра. Башня Лахта-центра высотой 462 метра стала самым северным небоскрёбом в мире. Лахта-центр вошёл в пятёрку самых экологичных небоскрёбов мира. Общая стоимость комплекса оценивалась в 120,7 млрд рублей [1-5].

Рисунок 1 – Башня Лахта-центра

«Федерация» – комплекс высотных зданий, построенный в Москве на 13-м участке Московского международного делового центра. Небоскрёб «Восток» является вторым по высоте зданием в Европе после Лахта-центра в Санкт-Петербурге, но опережает последний по количеству этажей. Архитектурный проект разработан Сергеем Чобаном совместно с Петером Швегером. Строительство осуществила компания ЗАО «Башня Федерация». Комплекс представляет собой две разновысотные башни, возведённые на одном стилобате: Башня «Восток» – 100-этажное здание и «Башня Федерация» – 374 метра. Башня «Запад» – 62-этажное здание. Высота составляет 242,4 метра. Общая площадь помещений комплекса насчитывает 442 915,2 кв. м. Общая площадь земельного участка – 10 730 кв. м. В комплексе «Федерация» размещены офисы и апартаменты. Стилобат – 6-этажный атриум – занимают офисы и торговая галерея [1-5].

Рисунок 2 – Федерация (комплекс небоскрёбов)

ОКО – комплекс небоскрёбов, расположенных на участке 16 Московского международного делового центра «Москва-Сити». Участок разделён на две части, 16А и 16Б. Название ОКО – аббревиатура выражения «объединённые кристаллом основания». Южная башня комплекса является третьим по высоте среди полностью достроенных зданий в Европе. Правительство Москвы купило у собственника башен – фирмы Capital Group

– 55 000 м² недвижимости. На крыше Южной башни расположена самая высокая смотровая площадка в Европе [1-5].

Рисунок 3 – Око (комплекс небоскрёбов)

Башня «Меркурий» – многофункциональный деловой комплекс, входящий в Московский международный деловой центр «Москва-Сити». Высота башни составляет 339 метров, это 75 надземных этажей и 5 этажей подземного паркинга. Площадь надземной части составляет 143 181 м², подземной – 30 779 м², общая площадь – 173 960 м². Первые 40 этажей занимают офисы класса А+. На 40-м этаже здания расположена многофункциональная event-площадка Mercury Space площадью 975 м кв. Площадка обладает широким спектром возможностей для организации специальных мероприятий: конференции, торжественные приемы, гала-ужины, свадьбы, вечеринки, модные показы. Начиная с 42 этажа, в башне расположено 137 апартаментов площадью от 90 кв. м. Апартаменты, офисная и общественная части здания имеют отдельные входы. Также в жилой зоне работает консьерж-служба с обслуживанием в апартаментах. Перемещение между этажами обеспечивают 29 лифтов, включая 10 лифтов системы Twin с

2 кабинами, независимо друг от друга перемещающимися в общей шахте по общим направляющим [1-5].

Рисунок 4 – Башня «Меркурий»

«Евразия» – небоскрёб высотой 309 м, расположенный в Москве на 12-м участке Московского международного делового центра. Проект представляет собой офисно-рекреационный комплекс на трёхэтажном подиуме, в котором разместятся фитнес-центр и магазины. Также планируется разместить в здании офисы, которые займут 43 этажа, общей площадью 85 000 м² и жилые апартаменты. В здании будет парковка на 1000 автомобилей. По замыслу архитекторов, внешне башня будет иметь классический вид в сочетании с модерном. Снаружи здания со стороны башни «Федерация» предполагается разместить эркер треугольной формы. «Евразия» – единственная стальная башня в «Москва-Сити», все остальные – из бетона [5-9].

Рисунок 5 – Башня «Евразия»

«Город Столиц» – комплекс из двух высотных башен: «Москва» (76 этажей) и «Санкт-Петербург» (65 этажей) с 17-этажной соединяющей частью на 9 участке района Москва-Сити. Строительство было начато в 2003 году, но вскоре заморожено после внесения изменений в дизайн комплекса. В 2005 году возобновилось. Строительство завершилось в конце 2009 года. Башня «Москва» являлась высочайшим зданием в Содружестве Независимых Государств до завершения 1 декабря 2011 года монолитных работ на небоскрёбе Меркурий Сити Тауэр. «Город Столиц» общей площадью 288,7 тыс. м² включает в себя жилые апартаменты (101 тыс. м²) в двух башнях «Москва» и «Санкт-Петербург», и бизнес-центр, который располагается в двух блоках в основании башен («Северная Башня») и в блоке офисного комплекса («Южная Башня») с 4 по 17 этажи.

Рисунок 6 – Башня «Город Столиц»

«Башня на Набережной» – комплекс из трёх зданий разной этажности на 10-м участке района Московского международного делового центра. 11 октября 2004 года сдана в эксплуатацию 17-этажная башня, в октябре 2005 – 27-этажная башня. Строительство самой высокой третьей башни началось в январе 2005 и завершилось 9 ноября 2007 года. До окончания строительства комплекса Город Столиц в 2009 году «Башня на Набережной» была самым высоким зданием Европы.

Рисунок 7 – «Башня на Набережной»

Вывод: за небольшой период был накоплен бесценный опыт проектирования, строительства и эксплуатации высотных зданий в России. Основными задачами современного строительства являются: повышение надежности зданий и сооружений; применение передовых архитектурных и конструктивных решений с учетом таких особенностей, как совместная работа несущих конструкций, очень высокая нагрузка на конструкции, фундаменты и основания, превалирующее значение горизонтальных нагрузок, эффективное использование энергии на отопление и вентиляцию, обеспечение безопасности людей.

Список литературы

- [1] Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
- [2] Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

[3] ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований.

[4] СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.

[5] Никонов Н.М. Еще раз об особенностях проектирования и строительства уникальных сооружений. / Н.М. Никонов. // Редакция журнала "Архитектура и строительство Москвы" – Москва, 2007. Т. 531. № 1. 35-40 с.

[6] Шумейко В.И. Современные направления в проектировании уникальных высотных зданий. / В.И. Шумейко, Е.В. Пименова. // Проблемы проектирования и строительства уникальных зданий и сооружений. – Ростов-на-Дону, 2016 113-119 с.

[7] Технологические особенности возведения высотных зданий. / А.А. Афанасьев, Е.А. Король, П.Б. Каган, С.В. Комиссаров, А.В. Зуева. // Вестник МГСУ – Москва, 2011. № 6. 369-373 с.

[8] Маклакова Т.Г. Высотные здания. / Т.Г. Маклакова. – Москва. Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. 160 с.

[9] Харитонов В.А. Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий. / В.А. Харитонов. – Москва. Изд.: Ассоциация строительных вузов (АСВ), 2014. 353 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Resolution of the Government of the Russian Federation No. 87 dated February 16, 2008 "Regulations on the composition of sections of project documentation and requirements for their content."

[2] Town planning code of the Russian Federation. Federal Law No. 191-FZ of December 29, 2004 (as amended on December 29, 2015) "On the Enactment of the Town Planning Code of the Russian Federation."

[3] GOST 27751-2014. Reliability of building structures and foundations.

[4] SNiP 2.01.07-85 *. Loads and impacts.

[5] Nikonov N.M. Once again about the features of the design and construction of unique structures. / N.M. Nikonov. // Editorial office of the journal "Architecture and Construction of Moscow" – Moscow, 2007. V. 531. No 1. 35-40 p.

[6] Shumeiko V.I. Modern trends in the design of unique high-rise buildings. / IN AND. Shumeiko, E.V. Pimenova. // Problems of design and construction of unique buildings and structures. – Rostov-on-Don, 2016. 113-119 p.

[7] Technological features of the construction of high-rise buildings. / А.А. Afanasyev, Е.А. King, P.B. Kagan, С.В. Komissarov, А.В. Zueva. // Bulletin of MGSU – Moscow, 2011. No. 6. 369-373 p.

[8] Maklakova T.G. High-rise buildings. / T.G. Maklakov. – Moscow. Publishing house of the Association of building universities, 2008. 160 p.

[9] Kharitonov V.A. Design, construction and operation of high-rise buildings. / V.A. Kharitonov. – Moscow. Publisher: Association of Civil Engineering Universities (ASV), 2014. 353 p.

© И.И. Давлетов, 2021

Поступила в редакцию 09.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Давлетов И.И. Обзор современных небоскребов в России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 148-157. URL: <https://ip-journal.ru/>